

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xolmirzayev Baxtiyor Nurmirza o'g'li
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

SINF DAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNING MILLIY G'URUR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUN VA MOHIYATI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15730756>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida milliy g'urur tuyg'usini takomillashtirishning dolzarbligi va bu jarayonda sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarining tutgan o'rni ilmiy-pedagogik asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda akmeologik va zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida o'quvchilarda irodaviy, ma'naviy va jismoniy sifatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan samarali metodlar va pedagogik sharoitlar bayon etilgan. Jismoniy tarbiya va sport orqali o'quvchilarda milliy g'urur, sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy faollikni shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning motivatsiyasi, ijtimoiy moslashuvi va jismoniy rivojlanishida sport mashg'ulotlarining samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: milliy g'urur, jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari, irodaviy sifatlari, umumiy o'rta ta'lim

Kirish

Respublikamizning umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida milliy g'urur tuyg'usini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, o'quvchilarda akmeologik yondashuvlar asosida milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish jarayonida kamolotga erishishlari uchun zarur pedagogik sharoitlarni yaratish, o'zlarida irodaviy sifatlarni shakllantirish yo'lida qat'iyat ko'rsatish, o'z-o'zini tarbiyash, ijobiy sifatlarni yanada boyitishga qaratilgan amaliy faoliyatni amalga oshirishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu – yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq. Biz bu yo'nalishda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Ammo ularning samaradorligini yanada kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e'tibor berishimiz zarur" [4]. O'quvchilarning irodalilik, g'alabaga intiluvchanlik, chaqqonlik, o'zini tuta bilish, chidamlilik kabi sifatlarning rivojlanishi jismoniy tarbiya va sport faoliyatining pedagogik-psixologik ta'lim samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarda sportchiga xos xarakter xislatlari rivojlanib, so'ng bu xislatlar uning doimiy xarakteri si-

fatida namoyon bo'ladi. Bu esa, o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirishda bevosita ma'naviy-axloqiy, jismoniy va irodaviy sifatlarni shakllantirishning dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son, farmonlari hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi [2; 3].

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" qonuni (2020-y) hamda Davlat ta'lim standarti talablari asosida barcha ta'lim muassasalarida, xususan, umumiy o'rta ta'limda jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlari hamda turli sport musobaqalari muntazam ravishda o'tkazilib borilmoqda [1]. Bu jarayonlar sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning jismoniy tayyorgarlikni tarbiyalash, ularni kasb-hunar yo'lida mehnat qilish ona Vatan himoyasiga tayyor qilib tarbiyalashga qaratilishi

bilan integratsion xususiyatga egadir. Jismoniy tarbiya ta'limining asosiy shakli va mazmunini jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlarini tashkil etadi. Keyingi vaqtda bu ikki yo'nalishdagi keng qamrovli va yuksak maqsadlarga qaratilgan ishlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan mujassamlashgan holda foydalanish orqali amalga oshirish mumkin. Ularning har birida umumiy va maxsus maqsadlarga qaratilgan o'ta masuliyatli ta'lim-tarbiya jarayonlari integratsiyalashib sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda xizmat qiladi. Mazkur jarayonlarni ilmiy pedagogik jihatdan tahlil etish va asoslash jismoniy tarbiya ta'limining eng muhim muammolardan hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya DTS dagi maxsus vazifalarni amalga oshirishda sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida quyidagilarni hal etish maqsadga muvofiq:

o'quvchilarning sog'ligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarligini oshirish va tananing turli tashqi ta'sirlarga chiniqishini ta'minlash;

o'quvchilarning yosh va pedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda turli sport faoliyatlarga tayyorgarlik darajalarini oshirish;

harakat, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash;

sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini mazmuni va uni rivojlantiruvchi sifatlar bilan qurollantirish, nazariy bilimlar berish;

jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga odatni shakllatirish, sport vositasida irodali shaxsni tarbiyalash mumkinligiga ishonitirish;

o'quvchilarning jismoniy madaniyat tadbirlarini tashkil qilish yo'llariga tayyorlash va safarbar etish;

jismoniy tarbiya darslari, to'garaklardagi sport mashg'ulotlarida ma'naviy-ma'rifiy madaniyat yo'llarini o'rganish va ularga doimo sodiq bo'lib yurish hisoblanadi. (DTS)

Buning uchun sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda quyidagilarni o'rgatish lozim deb topdik, namunalar

keltiramiz.

jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga doir hukumatning qonunlari va qarorlarini pedagogik jarayonda, ta'lim muhitida yanigicha yondashuv asosida olib kirish;

o'quvchilarning jahon sporti, shuningdek, O'zbekiston xalqining jismoniy tarbiya va sport tarixi bilan tanishtirish;

jismoniy tarbiya va sportning tarixi, vujudga kelishi hamda rivojlanish bosqichlarining qonuniyatlarini o'rgatish;

milliy xalq o'yinlari, ularning turlari va mazmuni hamda bugungi kunda ulardan foydalanishning ahamiyati haqida tushuncha berish;

jismoniy tarbiyaning turlari, shakllari, vositalari va usullari haqida tushuncha berish;

ommaviy jismoniy tarbiya va sportni targ'ib qilishga o'rgatish;

o'quvchilarga uzluksiz jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini bilan shug'ullanishlarini ta'minlash;

jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda jahonning ilg'or tajribalaridan keng va maqsadli foydalanishga o'rgatish kabilar.

Tadqiqot doirasida olib borilgan tajribasinnov ishlari shuni ko'rsatadiki, sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda (motivatsiya), (sportga bo'lgan munosabatlari) va ularni mohiyati o'rganish zarur:

1) bevosita aloqadorlik negizida shakllanadigan tuyg'ular:

o'quvchilarda chiroyli, estetik harakatlardan qoniqish hissi;

o'zgaruvchan vaziyatlarda o'quvchilarning o'zini-o'zi boshqara olishi;

o'quvchilar tomonidan o'z imkoniyatini ko'rsata olish orqali atrofdagilar e'tiborini qozonish [5];

o'quvchilarning aksariyatida nomdor sportchilarga taqlid qilish;

2) bilvosita aloqadorlik negizida shakllanadigan tuyg'ular:

o'quvchilarning chiroyli, kuchli va sog'lom bo'lish istagi;

o'quvchilarda jismoniy imkoniyatlarini

namoyon qilishlariga ota-onalarning xohishi [6].

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, jismoniy tarbiya – ijtimoiy taraqqiyot natijasida ishlab chiqarish, madaniyat fan va sport sohasida yuksak natijalarga erishish imkoniyatini yaratdi. "Jismoniy rivojlanish – tarbiyaning ta'sirida organizmda biologik shakllar va funksiyalarning vujudga kelishi, o'zgarishi va takomillashuvidir. Nasldan-naslga o'tadigan tabiiy hayotiy kuchlar va organizmlarning tuzilishi, inson jismoniy rivojlanishi uchun asos bo'ladi. Lekin jismoniy rivojlanishning yo'nalishi, uning xarakteri, darajasi, shuningdek, inson o'zida kamol toptiradigan fazilatlar va qobiliyat turmush sharoitlari va tarbiyaga ko'p jihatdan bog'liqdir" [6,1].

Olib borilgan tahlillar natijasida o'quvchilarda motivatsiya dinamikasining o'zgaruvchanligi kuzatiladi. Statistika ko'ra, agar o'quvchi o'zining qiziqishi, shaxsiy istagi va manfaat ko'rish ehtiyojidan kelib chiqqan holda sport bilan shug'ullansa yoki o'zining jismoniy imkoniyati va irodasini namoyon qilishga intilsa natijalar o'suvchan va ijobiy bo'ladi. Natijada ularda jismoniy sifatlari tez va yuqori darajada namoyon bo'ladi. "Jismoniy tarbiya kishilarga katta ta'sir ko'rsatib, salomatligini mustahkamlaydi, ishlash qobiliyatini oshiradi, uzoq umr ko'rishga yordam beradi. Sport har qanday yoshda ham qaddi-qomatni tarbiya qilish kuch-quvvatni saqlab turishning ajoyib vositasi-dir. Sport dam olish bilan mehnatni almashtirib turish manbai bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarning jismoniy madaniyatga ega bo'lishlari jismoniy tarbiya samaradorligini belgilovchi muhim omil sanaladi" [7]. Shuning uchun ham o'quvchilarning qiziqishlari va istaklaridan kelib chiqqan holda sportga yo'naltirish, jismoniy mashqlarga olib kirish va shu orqali ulardagi milliy g'urur tuyg'usini o'stirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Natijada o'tiladigan jismoniy tarbiya va sport doirasidagi dars mashg'ulotlarning ta'sirida o'quvchilardagi sportga qiziqish kashf qilinadi.

Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida

o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning samaradorligini belgilaydigan asosiy pedagogik shartlar quyidagilar:

shaxsiy va madaniy yondashuvlar;

jismoniy tarbiyada o'quv jarayonining professional yo'naltirilganligi;

jismoniy tarbiya sohasida ilmiy va amaliy bilim, ko'nikmalarga oid fundamental va amaliy tomonlarning ifodalanishi;

madaniy qadriyatlarni egallash bo'yicha faoliyatning predmeti sifatida o'quvchining qarashlarining pedagogik ta'sirini individual va guruhli shakllarining birligi;

jismoniy tarbiya qadriyatlarini mazmunli hayotiy holatiga aylantirish va ichki moslashtirish.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot jarayoni shuni ko'rsatadiki, sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish muammodir. Bu sohada salbiy hodisalar barqaror tendensiyani saqlab qolmoqda, bu esa jismoniy tarbiyaga nisbatan deklarativ va haqiqiy qiziqish ifoda etiladi. O'quvchilarni sog'ligi, jismoniy rivojlanishi va sog'lom turmush tarzida, ularning jismoniy va psixologik rivojlanishi uchun qayg'urish va boshqa holatlarda o'zlari birinchi navbatda qadriyat sifatida qarashlarida namoyon bo'ladi.

Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishga yo'nalgan, rag'batlantirilgan, amalda qo'llanilganda jismoniy tarbiyaga nisbatan milliy munosabat diagnostikasida:

qadriyatga yo'naltirilganlik;

faollikni rag'batlantirish manbalari;

dars paytida qo'yilgan jismoniy topshiriq;

jismoniy tarbiya borasida to'plangan amaliy tajribalar diqqat markazida turadi.

Demak, sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda jismoniy tarbiya darslari, jismoniy tarbiya sohasidagi nazariy bilim va ko'nikmalari, jismoniy mashqlar vositasida shakllangan turli amaliy ko'nikmalar va boshqalar sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida

o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish bosqichlari o'quvchilarning sport mashg'ulotlarida ham jismonan, ham ma'nan yetuk, komil inson bo'lib, kamol topishlari uchun turtki bo'ladi. O'z-o'zidan ayon bo'lmoqdaki, o'quvchilar hayotida milliy g'ururni tuyg'usini rivojlanishi juda katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usiga chuqur munosabatlarini anglash, ta'lim jarayonida ularni rivojlantirishda eng samarali usul milliy g'urur tuyg'usini mazmun va mohiyatini oqilona o'rganishdir. Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish, har tomonlama mukammal shaxs bo'lib ulg'ayishlarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, salomatlikni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda yangicha yondashuvda ta'lim berish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston; 2020. // <https://lex.uz/>

[docs/3107036](https://lex.uz/docs/3107036)

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>

4. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. 257 b.

5. Hasanboev J. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston. 2010. 406 b.

6. Эрдонов О.Л. Оздоровительная физическая культура и система образовательного процесса по физическому воспитанию студентов. Учебное пособие. – Ташкент: 2012. 178 с.

7. Саломов Р.С. Проблемы высшего физического воспитания. Монография; - Ташкент; 1992. 168 с.